

MADANIYAT VA TIL O‘RTASIDA O‘ZARO TA’SIR (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA)

Xayrullo Sultanov,
Andijon davlat universiteti
Xorijiy filologiya kafedrasini o‘qituvchisi
E-mail: alnewolf.sunset@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20456665>

Annotatsiya. An’anaviy tilshunoslik tarkibida olib borilgan tadqiqotlar faqatgina nazariy qoidalar bilan cheklangan bo‘lsa, zamonaviy tilshunoslik bir necha sohalar uyg‘unligida tadqiq etila boshladi. Xususan, til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir masalalarini aniqlash ham fikrimizning yaqqol tasdig‘i o‘laroq xizmat qiladi. Maqolada madaniyat va til o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik hamda ularning bir-biriga ta’siri ingliz va o‘zbek tillari misolida tahlil qilinadi. Tilning xalq madaniyatini ko‘rsatuvchi vosita ekanligi mazkur tillar doirasida o‘zaro muqoyasi etiladi.

Kalit so‘zlar: ingliz va o‘zbek tillari, til, madaniyat, uzviylik, aloqa, madaniy munosabat, sohalar uyg‘unligi.

Аннотация. В то время как традиционные лингвистические исследования ограничивались теоретическими принципами, современная лингвистика начала изучаться в контексте интеграции различных областей. В частности, выявление проблем взаимодействия языка и культуры служит явным подтверждением нашей идеи. В статье анализируется неразрывная связь между культурой и языком и их взаимное влияние на примере английского и узбекского языков. В рамках этих языков взаимно подтверждается тот факт, что язык является средством выражения национальной культуры.

Ключевые слова: английский и узбекский языки, язык, культура, интеграция, коммуникация, культурные связи, интеграция областей.

Abstract. While traditional linguistics studies were limited to theoretical principles, modern linguistics began to be studied in the context of the integration of several areas. In particular, the identification of issues of interaction between language and culture serves as a clear confirmation of our idea. The article analyzes the inextricable link between culture and language and their mutual influence on the example of English and Uzbek languages. The fact that language is a means of expressing national culture is mutually supported within the framework of these languages.

Keywords: English and Uzbek languages, language, culture, integration, communication, cultural relations, integration of areas.

Insoniyat yaralibdiki, u bilan hamohang yashab kelayotgan til va madaniyat muammosi turli soha vakillarining diqqat markazidan o‘rin egallab kelmoqda. Negaki til ijtimoiy muloqot vositasi sifatida xizmat qilsa, madaniyat insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi o‘laroq birdek muhim omil hisoblanadi. Muayyan bir jamiyatda madaniyatning mavjudligi doimo insonga xos muloqot vositasi, ya’ni til bilan uyg‘unlashadi. Til shunchaki ma’nolardan iborat emas, u talaffuz qilingan nutqiy ifodalar yoki qog‘ozga tushirilgan matnlardan ko‘ra kengroq ma’no qirralariga ega. Til ayrim madaniyat bilan bog‘liq so‘zlarning ma’nosi yoki qo‘llanishi bilangina cheklanib qolmaydi. So‘zlar tarix, e’tiqod va o‘zi mansub bo‘lgan madaniyatni doimiy ravishda aks ettiradi: ushbu madaniyat jamiyat vakillari tomonidan ishlab chiqilgan, ajdodlardan avlodlarga meros bo‘lib o‘tgan vosita o‘laroq til tarkibida in’ikos etadi. N.Benmostefa bu borada quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “Til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlik azaliy va chuqur ildiz otgan. Ushbu o‘zaro uzviy aloqaning to‘liq uyg‘unlashuvi inson tug‘ilgan paytdan boshlanadi. Til madaniyatni yetkazish va madaniy aloqalarni saqlab qolish uchun xizmat qiladi” [1, 26]. Bizning ushbu tadqiqotimiz ham bevosita til va madaniyat uyg‘unligida aks etib, ushbu ikki omilning ingliz va o‘zbek tillaridagi o‘zaro qiyosi tahlil obyekti o‘laroq muqoyasi etiladi.

Olamning lisoniy manzarasi muayyan qonuniyatlar asosida aks etib, bu Sharq va G'arb dunyosida o'ziga xos farqlarga ega. G'arb madaniyati shaxs erkinligi, qat'iy qonuniyat asosida taraqqiy etsa, Sharq madaniyatida oilaviy qadriyatlar, o'zaro hurmat va ijtimoiy totuvlik ustuvorlik kasb etadi. G'arb madaniyatida ingliz tili, Sharq madaniyatiga xos o'zbek tillarining o'zaro qiyosi bu borada juda muhim material bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tillar bo'lak-bo'lak til oilalariga mansub bo'lib, ularning til xususiyatlari turli madaniy farqlarga asoslanadi hamda ushbu farqlar jamiyat va til uyg'unligining o'ziga xos shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Madaniyatning tilda nuqs etishi, avvalo, tilning leksik sathida in'ikos etadi. Ingliz madaniyatidagi individuallik, shaxsiy chegaralarni himoya qilish va uning daxlsizligi, vaqtni qat'iy rejalashtirish muhim sanalib, bu holat ingliz leksikasida vaqt, ish unumdorligi, shaxsiy huquqlar bilan bog'liq birliklar salmoqli ekanligidan dalolat beradi. Misol uchun, ingliz tilida "Time is money" (Vaqt – bu pul) [6; 268], "Waste time – waste life" (Vaqtni isrof qilish – umrni isrof qilish) [6; 269] kabi kabi paremiologik birliklar vaqtni moddiy boylik sifatida ingliz madaniyatidagi rolini to'g'ri baholash uchun mezon vazifasini bajaradi. O'zbek madaniyatida ham, zotan, vaqt qadri diniy jihatdan ham, madaniyat nuqtayi nazaridan ham e'zozlansa ham ("Vaqt – oliy hakam", "Vaqillagan vaqtni o'tkazar, Qo'lidan naqdni ketkazar", "Vaqt aqchadur, G'ofil bo'lma, qochadur", "Vaqt ketdi — baxt ketdi, Toji sari taxt ketdi" [4]) ammo maishiy turmush tarzida vaqtga nisbatan behurmatlik, uni behuda sarf qilish, o'z vaqtida yetib bormaslik, kechikish kabi sifatlar o'zbek madaniyati va til tarkibida vaqtga nisbatan o'zaro zid holatlarni yuzaga keltiradi.

Yoki bo'lmasa o'zbek madaniyatiga xos ijtimoiylashuv, mehmonnavozlik xislati inglizlarga xos bo'lgan yolg'izlikda hayot kechirish, individuallikka moyillik madaniyati bilan ziddiyatga kirishadi. O'zbek madaniyati mehmondorchilik, jamoaviylik, qarindosh-urug'chilik va qo'ni-qo'shnicilik rishtalari atrofida shakllangan. Shuning uchun o'zbek tilida qarindoshlik munosabatlarini, yosh va jins munosabatlarini ifodalovchi leksik birliklar nihoyatda boy: "Mehmon – atoyi Xudo", "Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan", "Ona bilan bola – gul bilan lola", "Er-xotin – qo'sh ho'kiz" [4] va hokazo. Yuqorida qayd etganimizdek, ingliz madaniyatida buning aksi o'laroq, jamoaviy majburiyatlardan ko'ra shaxsning erkinligi, mustaqilligi va iqtisodiy mustahkamligi birinchi o'ringa chiqadi. G'arb jamiyatida inson o'z hayotini o'zi shakllantirishi va boshqalarga yuk bo'lmasligi kerak degan qoida ustuvor. Misol uchun, "Every man is the architect of his own fortune" (Har kim o'z baxtining me'mori) [5, 58] paremasi o'zbek madaniyatidagi "Ko'pdan ayrilgan ko'muvsiz qolar" [4] maqoliga o'zaro zid keladi. Negaki o'zbek turmush tarzida baxt insonning ijtimoiylashuvida deb hisoblanadi.

Yoki bo'lmasa ikki madaniyat o'rtasidagi jiddiy farq va tillarning o'ziga xos xususiyatlari lakunalar, ya'ni muayyan bir tilda mavjud bo'lib, ikkinchi tilda muqobili uchramaydigan tushunchalarda ham aks etadi. O'zbek xalqining asriy an'analari, axloqiy me'yorlari va mentaliteti bilan bog'liq bo'lgan *andisha, hashar, suyunchi, duogo'y, mehmondorchilik, mahalla, gap (ziyofat turi), oqsoqol, fotiha, to'yona* kabi leksik birliklar ingliz madaniyati uchun mutlaqo yot. Ingliz tilida ham shu kabi leksik qatlamning o'zbek madaniyatidagi muqobil variantini aniqlash mumkin bo'lmagan holatlari mavjud. Masalan, insonning o'z shaxsiy hududi, his-tuyg'ulari, shaxsiy ma'lumotlariga hayotidagi hatto eng yaqin qarindoshlari (ota-onasi, turmush o'rtog'i) ham uning ruxsatisiz aralashishga, savol-javob qilishga huquqi yo'qligini anglatuvchi "privacy" [3, 112] so'zi o'zbek tiliga "maxfiylik", "xavfsizlik" tarzida tarjima qilinsa-da, ammo u ingliz tilidagi mavjud ma'noni to'laqonli ifoda etib berolmaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir doimiy, uzluksiz va dinamik jarayon bo'lib, u insoniyat moddiy va ma'naviy hayotining asosi sanaladi. Ingliz va o'zbek tillari misolida ko'rib chiqilgan tizimli farqlar har bir xalq dunyoni o'z ehtiyojlari, mentaliteti va tarixiy tajribasidan kelib chiqib turlicha til qoliplariga solishini ko'rsatadi. Zamonaviy dunyoda tillarni o'rganish va ularni bir-biriga uyg'un holda o'rganish shunchaki lug'at boyligini solishtirish emas, balki ikki ulkan madaniy dunyoni, ikki xil tafakkur tizimini bir-biriga bog'lash demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Benmostefa N. Language and Culture [Electronic resource] // University of Tlemcen, Department of English, Master 2: Language Sciences. – 2026.
2. Eshpo‘latova Sh. Til va madaniyat munosabati [Elektron resurs].
3. Manser H. The Facts on File Dictionary of Proverbs – Oxford, 2007.